

STRATEGI PREBUNKING TERHADAP POTENSI HOAKS YANG MENYERANG HAKIM (Sebuah Upaya Preventif Menjaga Marwah Profesi di Era Digital)

Hasrullah

Universitas Airlangga

hasrulbarun@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas strategi prebunking sebagai upaya preventif atau pencegahan hoaks yang berpotensi menyerang profesi hakim. Hakim yang disematkan sebagai profesi mulia secara hukum dan sosial kerap menjadi sorotan dalam proses penegakan hukum dan mencari keadilan. Di tengah era digital kini semua informasi dengan mudah diakses dan juga mudahnya memberikan penilaian dan cara pandang menjadikan tantangan baru bagi profesi hakim. Kemudahan memperoleh dan menyampaikan informasi menjadi titik awal merebaknya hoaks yakni disinformasi, misinformasi, dan malinformasi. Gangguan informasi yang bersifat menyesatkan dikhawatirkan memanipulasi opini dan bahkan menggerus kepercayaan publik terhadap hakim dan juga pengadilan. Situasi ini berdampak fatal bagi kredibilitas, nama baik dan juga cita-cita keadilan. Mahkamah Agung menempatkan etik hingga pengawasan dan pembinaan hakim sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik dari dalam (internal). Efektivitas dan efisiensi penerapannya nanti, akan turut mempengaruhi kepercayaan terhadap hukum. Namun faktor eksternal seperti komunikasi digital masa kini menjadi bagian terpenting untuk diperhatikan dalam menjaga kepercayaan publik tersebut dari informasi yang menyesatkan. Prebunking adalah pendekatan pencegahan berdasarkan teori inokulasi pendekatan persuasif dinilai efektif yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cara mengidentifikasi dan menanggapi informasi yang salah sebelum informasi tersebut menyebar secara luas. Berbagai strategi prebunking dapat diterapkan, termasuk penyuluhan literasi digital, edukasi tentang proses hukum,

Hasrullah

Strategi Prebunking Terhadap Potensi Hoaks Yang Menyerang Hakim
(Sebuah Upaya Preventif Menjaga Marwah Profesi di Era Digital)

promosi sumber berita terpercaya, kampanye anti-hoaks, dan kolaborasi antara media massa dan institusi hukum. Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi lembaga yuridis seperti Mahkamah Agung, organisasi profesi hakim yakni IKAHI, dan juga hakim secara personal untuk mendorong masyarakat terhindar dari hoaks. Khususnya yang berkaitan dengan profesi hakim.

Kata Kunci: Strategi, Prebunking, Hoaks, Hakim.

Abstract

This research discusses prebunking strategies as an effort to prevent hoaxes that have the potential to attack the judges' profession. Judges who are embedded as a noble profession legally and socially are often in the spotlight in the process of enforcing the law and seeking justice. In the midst of the digital era, all information is now easily accessed and also the ease of providing judgements and perspectives makes new challenges for the judicial profession. The ease of obtaining and conveying information is the starting point for the spread of hoaxes, namely disinformation, misinformation, and malinformation. The disruption of misleading information is feared to manipulate opinions and even erode public trust in judges and the courts. This situation has a fatal impact on credibility, good name and the ideals of justice. The Supreme Court places ethics, supervision and guidance of judges as an effort to maintain public trust from within. The effectiveness and efficiency of its implementation will also affect trust in the law. However, external factors such as today's digital communication are the most important part to be considered in maintaining public trust from misleading information. Prebunking is a preventative approach based on inoculation theory, a persuasive approach that aims to increase public understanding of how to identify and respond to misinformation before it spreads.

Keywords: *Strategy, Prebunking, Hoax, Judge.*

Pendahuluan

Profesi hakim merupakan salah satu profesi di bidang hukum dari lembaga yuridis yang sering mendapat sorotan masyarakat umum. Hal

ini terlihat dari sejumlah topik mengenai integritas, kinerja, putusan, hingga tindak tanduk secara personal hakim yang muncul melalui pemberitaan media massa maupun pembicaraan media sosial.

Perkembangan teknologi internet menjadi sebuah realitas baru bagi semua lini. Difusi dari adopsi inovasi *Internet of Things* (IoT) kini memberikan ruang bagi hak layak untuk mengakses informasi dan juga memberikan pandangan, opini pendapat, dan bahkan penilaian terhadap segala informasi tersebut. Hal ini yang menjadikan era internet sebagai kehidupan digital melalui jejaring sosial sebagai sebuah tantangan baru sejak dua dekade terakhir. Platform media sosial telah menyebabkan perubahan budaya berkomunikasi dalam cara orang-orang berbagi informasi dan berinteraksi secara sosial.¹

Penyebaran hoaks dalam istilah lain disebut dis/misinformasi atau informasi palsu merupakan isu penting dan tantangan dalam komunikasi digital kini. Perlu upaya-upaya khusus untuk mengatasi penyebaran informasi palsu dan salah di platform digital khususnya media sosial.²

Ketidakpastian maupun penyimpangan informasi dari komunikasi yang tidak baik membuka ruang setiap individu untuk memberikan reaksi kepercayaan yang tumpul. Artinya, dis/misinformasi yang berseliweran dapat memberi dampak pada cara pandang masyarakat sebagai konsumen informasi dan berpotensi mengikis kepercayaan publik. Ini sejalan dengan hasil laporan Edelman, bahwa digitalisasi yang ada kini telah menggambarkan tentang sejauh mana keterlibatannya dalam ketidakpercayaan publik.³

Hoaks dalam istilah dis/misinforasi dan jenis-jenisnya tidak berdiam pada satu bidang saja. Sama halnya komunikasi yang bersifat menyeluruh, hoaks juga dapat masuk ke berbagai bidang. Termasuk hakim sebagai profesi yang disematkan gelar mulia secara hukum dan

¹ Andreas M. Kaplan and Michael Haenlein, "Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media," *Business Horizons* 53, no. 1 (January 2010): 59–68, <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2009.09.003>.

² Gordon Pennycook and David G. Rand, "Fighting Misinformation on Social Media Using Crowdsourced Judgments of News Source Quality," *Proceedings of the National Academy of Sciences* 116, no. 7 (February 12, 2019): 2521–26, <https://doi.org/10.1073/pnas.1806781116>.

³ Edelman, "2019 Edelman Trust Barometer: Global Report" (New York: Edelman, 2019).

sosial.⁴ Sebagai tempat memperoleh keadilan, hakim mengisi peranan penting dalam sistem sosial yang juga menempatkannya membutuhkan tingkat kepercayaan masyarakat.

Secara teknis, lembaga yuridis seperti Mahkamah Agung yang menaungi peradilan tempat para hakim bersidang menempatkan etik hingga pengawasan dan pembinaan hakim sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik dari dalam (internal). Efektivitas dan efisiensi penerapannya nanti, akan turut mempengaruhi kepercayaan terhadap pengadilan dan hasil putusannya.⁵

Namun, dengan masa saat ini perlu pula memandang faktor eksternal khususnya komunikasi digital sebagai bagian penting dalam menjaga tingkat kepercayaan publik terhadap pengadilan maupun hakim. Seperti sebelumnya dipaparkan hoaks yang turut berpengaruh, maka memahami apa yang dapat dilakukan untuk melawan penyebaran informasi dan kepercayaan menyesatkan terhadap profesi hakim adalah suatu keharusan. Memitigasi potensi hoaks yang dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap hakim merupakan langkah tepat sebagai tindakan preventif sebelum hoaks tersebut tersebar yang akan lebih sulit untuk dikontrol.

Berdasar temuan hasil penelusuran yang penulis lakukan, terdapat sejumlah hoaks yang berkaitan dengan hakim. Contoh terbaru pada September 2023, konten disinformasi di Facebook menyebut Polri Amankan Bukti Ferdy Sambo Suap Hakim dan Jaksa.⁶ Pada November 2023 disinformasi Menhan Prabowo Subianto Melakukan Suap kepada Hakim MK.⁷ Di bulan itu juga muncul disinformasi Sembilan Hakim

⁴ Amin Aminudin, "Menghadapi Disinformasi Konten Berita Digital Di Era Post Truth," *JURNAL LENSA MUTLARA KOMUNIKASI* 6, no. 2 (December 28, 2022): hlm 285, <https://doi.org/10.51544/jlmk.v6i2.3137>.

⁵ Andi Hakim Lubis, Junaidi Lubis, and Said Rizal, "Optimalisasi Pengawasan Dan Pembinaan Hakim Menuju Kekuasaan Kehakiman Yang Berintegritas Dan Bermartabat," *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 5, no. 1 (April 25, 2022): hlm.18, <https://doi.org/10.34012/jihp.v5i1.2456>.

⁶ Tim Cek Fakta Kompas, "[HOAKS] Polisi Amankan Rp 8 Triliun, Bukti Ferdy Sambo Suap Hakim Dan Jaksa," *Kompas*, accessed March 27, 2024, <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2023/09/01/181900882/hoaks-polisi-amankan-rp-8-triliun-bukti-ferdy-sambo-suap-hakim-dan?page=all>.

⁷ Kemkominfo, "[HOAKS] Menhan Prabowo Subianto Melakukan Suap Kepada Hakim MK Untuk Menjatuhkan Gibran Rakabuming Raka," *Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI*, November 29, 2023,

MK Jadi Tersangka Pelanggaran Pidana.⁸ Dan masih banyak lagi hoaks lain sebelum-sebelumnya yang dapat menggerus kredibilitas dan nama baik hakim. Ini lah yang menarik penulis untuk mengulas bagaimana cara mencegah penyebaran hoaks yang berkaitan profesi hakim melalui strategi prebunking.

Penulis memandang prebunking adalah alat yang efektif dalam menghadapi permasalahan ini. Metode prebunking sudah digunakan para jurnalis dari berbagai media dan para pegiat anti hoaks yang tergabung dalam koalisi cek fakta di Indonesia termasuk penulis sebagai salah satu *fact checker* dan trainer prebunking dalam melawan informasi bohong dan menyesatkan selama ini. Prebunking adalah strategi pencegahan yang digunakan untuk menghadapi penyebaran informasi palsu atau hoaks sebelum informasi tersebut benar-benar menyebar dan dipercayai oleh banyak orang.⁹

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan studi literatur atau kepustakaan mengenai metode prebunking. Lalu menganalisa secara tekstual dan mengadopsi poin pentingnya dalam menyusun strategi pencegahan penyebaran hoaks terhadap profesi hakim. Adapun tujuan tulisan ini untuk menjadi landasan ilmiah sebagai upaya preventif menjaga marwah dan tingkat kepercayaan publik terhadap profesi hakim dari informasi hoaks di era digital. Tulisan ini dapat dimanfaatkan untuk langkah-langkah lanjut bagi lembaga peradilan, organisasi kehakiman, dan hakim secara personal dalam menyikapi potensi-potensi hoaks akan datang.

Mengenal Prebunking dan Identitas Hoaks

Berdasarkan latar belakang pada pendahuluan di atas, maka penting terlebih dahulu mengenal bagaimana metode prebunking menurut teori-

https://www.kominfo.go.id/content/detail/53266/hoaks-menhan-prabowo-subianto-melakukan-suap-kepada-hakim-mk-untuk-menjatuhkan-gibran-rakabuming-raka/0/laporan_isu_hoaks.

⁸ Kemkominfo, “[HOAKS] Sembilan Hakim MK Jadi Tersangka Pelanggaran Pidana,” *Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI*, accessed March 27, 2024, https://www.kominfo.go.id/content/detail/53067/hoaks-sembilan-hakim-mk-jadi-tersangka-pelanggaran-pidana/0/laporan_isu_hoaks.

⁹ Cek Fakta, “Tentang Prebunking,” *Prebunking* (blog), accessed March 20, 2024, <https://prebunking.cekfakta.com/about-us/>.

teori komunikasi serta bagaimana perannya terhadap pencegahan hoaks. Selain itu, sebelum menyusun strategi prebunking perlu pula untuk mengidentifikasi jenis hoaks, khususnya yang berkaitan dengan profesi hakim. Pada bagian ini dapat penulis jabarkan sebagai berikut:

Intervensi prebunking terhadap pencegahan hoaks

Seperti yang dipaparkan dalam pendahuluan, hoaks dapat dikategorikan sebagai bagian dari komunikasi yang sudah muncul diistilahkan sejak menuju akhir abad 19. Dalam kamus Merriam-Webster mendefinisikan hoaks (dalam bahasa Inggris *hoax*) sebagai sebuah tindakan yang bertujuan untuk menipu atau mengecoh, membuat orang percaya atau menerima sesuatu yang palsu dan seringkali tidak masuk akal sebagai sesuatu yang asli.¹⁰ Hoaks yang dipaparkan McDougall justru lebih menekankan bahwa sebuah informasi tersebut tidak benar adanya namun dibuat seolah benar, berbeda dengan istilah rumor dan dugaan atau pun canda.¹¹

Melihat definisi tersebut, hoaks dapat diartikan sebagai informasi yang sejatinya tidak benar namun disebarluaskan bahkan dianggap benar. Hal ini apabila secara intens dan terus menerus membawa hoaks tersebut akan sangat mempengaruhi cara pandang dan penilaian atau keputusan publik terhadap informasi itu. Rangkuman penelitian oleh Journalist's Resource,¹² hoaks tidak hanya menimbulkan kebingungan tentang isu dan peristiwa terkini tetapi juga bahkan secara aktif disebarluaskan oleh publik, baik secara sadar maupun tidak. Terlebih di era digital kini, kemudahan mengakses informasi tanpa batas jarak dan waktu. Seperti laporan Edelman di tahun 2019 menunjukkan digitalisasi informasi mendorong penurunan terhadap kepercayaan publik.¹³

Para pakar dari berbagai bidang khususnya komunikasi dan psikologi merumuskan cara untuk menekan penyebaran informasi salah tersebut. Umum yang digunakan ialah metode prebunking, sebuah

¹⁰ Merriam-Webster, "Hoax," in *Hoax* (Merriam-Webster Dictionary), accessed March 27, 2024, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/hoax>.

¹¹ Curtis Daniel MacDougall, *Hoaxes*, Rev. and enl. version, Dover Books T465 (New York: Dover Publ, 1958).

¹² Denise Marie Ordway, "Fake News and the Spread of Misinformation: A Research Roundup," *The Journalist's Resource*, September 1, 2017, sec. Media Politics and Government, <https://journalistsresource.org/politics-and-government/fake-news-conspiracy-theories-journalism-research/>.

¹³ Edelman, "2019 Edelman Trust Barometer: Global Report."

pendekatan yang bertujuan untuk memerangi dis/misinformasi terlebih dahulu dengan memaparkan individu pada argumen-argumen menyesatkan yang telah dikonfirmasi. Teknik ini didasarkan pada teori psikologis inokulasi dari McGuire, yang menyatakan bahwa memaparkan konfirmasi dari argumen yang menyesatkan dapat membantu dan mengajak orang untuk menolak informasi yang salah di masa akan datang.¹⁴ Dianalogikan prebunking sebagai vaksin. Di mana individu akan diberikan contoh-contoh hoaks yang sudah ada disertai argumen bantahannya agar kebal dengan hoaks serupa yang nanti berpotensi muncul kembali.

Menurut koalisi cek fakta Indonesia, tujuan prebunking ialah memberikan informasi yang akurat dan relevan tentang bagaimana hoaks dibuat dan bekerja, sehingga orang-orang dapat pemahaman yang lebih baik tentang topik tersebut dan diharap untuk tidak mempercayai informasi palsu yang mungkin muncul di kemudian hari. Dalam prebunking, informasi yang benar dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan disampaikan secara jelas dan meyakinkan kepada masyarakat sebelum mereka terpapar hoaks. Pendekatan ini berfokus pada pemberdayaan individu dengan pemahaman yang kuat tentang topik tertentu, sehingga masyarakat lebih mampu mengidentifikasi dan menghindari informasi yang tidak benar.¹⁵

Prebunking yang berakar pada teori inokulasi disebut efektif dalam mengintervensi pencegahan hoaks menurut Jaringan Forum OECD. Pandangan ini jika dibandingkan dengan debunking yang merupakan konfirmasi dan klarifikasi dari informasi salah. Prebunking ini dinilai mampu mengurangi kerentanan ditingkat individu terhadap dis/misinformasi.¹⁶ Di mana masing-masing individu diberikan pemahaman mengenai hoaks yang telah ada. Namun perlu pengembangan lebih mendalam dalam setiap konteksnya seperti penyebaran media sosial dan platform digital lain hingga regulasi untuk

¹⁴ Eva Cantre, "Advance Theories and Models in Communication," hlm.38, accessed March 27, 2024, https://www.academia.edu/21381584/advance_theories_and_models_in_communication.

¹⁵ Cek Fakta, "Tentang Prebunking."

¹⁶ Jon Roozenbeek and Sander van der Linden, "Prebunking: Staying ahead of the curve on misinformation," The OECD Forum Network, October 24, 2022, <http://www.oecd-forum.org/posts/prebunking-staying-ahead-of-the-curve-on-misinformation>.

mengintervensi sistem sosial. Jaringan ini mengemukakan bahwa mengatasi dis/misinformasi secara preventif dalam skala besar tampaknya dapat dilakukan, termasuk di lingkungan media sosial dunia nyata.¹⁷

Merujuk pada pandangan *Mass Society Theories* maka menjadi kekhawatiran apabila informasi hoaks yang sengaja disebarluaskan guna memanipulasi opini publik dan mengendalikan massa.¹⁸ Di mana berkenaan dalam pembahasan ini informasi menyesatkan bisa saja mempengaruhi masyarakat untuk menurunkan kepercayaan terhadap putusan hakim. Berakibat pada sistem sosial yang tidak lagi mempercayai penegakan hukum dan pengadilan. Sehingga penting proses memasukkan strategi pencegahan seperti prebunking ini sebagai intervensi dan langkah mitigasi penyebaran hoaks tersebut untuk menjaga stabilitas khususnya dalam konteks ini kredibilitas dan nama baik hakim di mata masyarakat.

Identifikasi hoaks terhadap profesi Hakim

Hoaks tersebar dengan masif di media sosial dikarenakan sejumlah alasan. Salah satu yang krusial ialah kelemahan pada pikiran dan emosional masing-masing individu terhadap sebuah informasi. Menurut hasil sejumlah penelitian semakin sering informasi salah itu diterima akan mempengaruhi opini dan keyakinan penerima informasi. Seperti saat konten hoaks tersebut berulang kali muncul di laman sosial media, terus dibagikan di platform percakapan akan menggiring opini masyarakat untuk meyakini informasi tersebut.¹⁹

Maka, mengenal lebih dalam hoaks beserta jenisnya ialah hal fundamental dalam melakukan mitigasi penyebarannya di media sosial, agar tidak ikut serta dalam penyebarannya lebih jauh. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dalam Modul Literasi Digital untuk Perguruan Tinggi menyatakan bahwa hoaks sebagai salah satu bentuk gangguan informasi dengan tiga kategori besar, yakni misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Misinformasi yakni informasi salah, namun orang yang membagikannya karena percaya itu benar. Gangguan informasi ini

¹⁷ Roozenbeek and Linden.

¹⁸ Stephen W. Littlejohn and Karen A. Foss, eds., *Encyclopedia of Communication Theory* (Los Angeles, Calif: Sage, 2009), hlm.809.

¹⁹ Agus Ari Iswara, "Analisis Hoaks Yang Dipublikasikan Berulang," *Jurnal Pekommas* 8, no. 1 (June 30, 2023): hlm.87, <https://doi.org/10.56873/jpkm.v8i1.4950>.

muncul dikarenakan minimnya literasi dan niat untuk melakukan konfirmasi kebenaran.²⁰

Disinformasi yakni informasi salah dan orang yang membagikannya mengetahui bahwa itu salah dan tetap sengaja menyebarkannya. Tujuannya beragam, baik sengaja untuk memancing emosi seseorang, bahan candaan, dan alasan lain. Malinformasi yakni tindakan menyalahgunakan informasi untuk keperluan pribadi/kelompok. Ada maksud khusus dan tertentu dari pembuatan hingga penyebaran informasi salahnya.

Koalisi non profit global yang aktif memerangi hoaks, First Draft kemudian membagi mis/disinformasi ke dalam tujuh tipe,²¹ yakni Satire/parodi, konten menyesatkan, konten asli tapi palsu (tiruan), konten pabrikasi, konten tidak nyambung, konten manipulasi, dan konten dengan konteks yang salah. Jika diurutkan berdasarkan tingkat resikonya, dapat dilihat dalam gambar pemetaan berikut:

Gambar 1. 7 tipe dis/misinformation dan tingkat resikonya.

Sumber: Understanding Information Disorder, First Draft

²⁰ FX Lilik Dwi Mardjianto et al., *Modul Literasi Digital Untuk Perguruan Tinggi*, ed. Eka Ningtyas (Aliansi Jurnalis Independen, 2022), https://aji.or.id/sites/default/files/arsip/modul-literasi-digital-untuk-perguruan-tinggi_0.pdf.

²¹ Claire Wardle, *First Drafts's Essential Guide to Understanding Information Disorder* (First Draft, 2019).

Dari ketujuh tipe diatas, masing-masing memiliki makna yang berbeda, dapat dipaparkan identifikasi dengan hoaks yang berkaitan dengan kehakiman sebagai berikut:

Pertama, satire/parodi (Sindiran) merupakan konten lucu-lucuan, tidak ada niat merugikan, tetapi berpotensi menimbulkan mispersepsi atau membodohi. Namun sindiran dalam konteks ini memiliki pemakaian yang mengarah potensi kesalahfahaman dan menyebar kebencian. Contoh penyematan gelar ‘Mahkamah Keluarga’ untuk Mahkamah Konstitusi usai putusan perubahan batas usia minimal Calon Presiden dan Wakil Presiden. Saat itu, Hakim MK Anwar Usman merupakan paman dari Gibran Rakabuming Raka yang kemudian lolos menjadi Calon Wakil Presiden di usianya 35 tahun berkat putusan MK yang memperbolehkan pencalonan di bawah usia 40 tahun dengan syarat pernah menjabat kepala daerah dari hasil Pemilu.²²

Kedua, konten menyesatkan (*misleading*) yakni tipe mis/disinformasi yang menggunakan suatu informasi untuk membangun isu atau menyerang individu maupun kelompok tertentu. Tipe ini kerap muncul di media sosial. Sebagai contoh muncul informasi bahwa sembilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi tersangka atas pelanggaran tindak pidana.²³

Ketiga, konten asli tapi palsu (tiruan) merupakan model menyebarkan informasi yang seolah-olah berasal dari sumber resmi, seperti mencantumkan nama atau simbol dari lembaga, perusahaan atau bahkan mengatasnamakan seseorang. Contoh muncul ke publik informasi yang memuat hasil Rapat Pimpinan Tim Promosi dan Mutasi pada 8 Agustus 2019 lalu. Diketahui pada tanggal tersebut, tidak ada sama sekali ada Rapim TPM. Hoaks itu menyebar di internal pengadilan dan bikin geger. Pimpinan Mahkamah Agung (MA) kemudian menyelidiki dan mengusut asal mula hoax tersebut. Akhirnya penyebar hoaks tersebut mengakui dan meminta maaf.²⁴

Keempat, konten pabrikasi yakni konten yang sengaja dibuat dan dibagikan dengan tujuan menyesatkan atau menipu dan informasi didalamnya dapat dipastikan tidak benar atau salah. Contoh hoaks di 2019, beredar informasi hakim MK yang menangani sengketa Pilpres 2019 di mana 2 hakim

²² Ferry Hidayat, “Sindiran soal Mahkamah Keluarga, Hakim MK: Ngeri!,” *Warta Ekonomi*, November 1, 2023, <https://wartaekonomi.co.id/read518865/sindiran-soal-mahkamah-keluarga-hakim-mk-ngeril>.

²³ Kemkominfo, “[HOAKS] Sembilan Hakim MK Jadi Tersangka Pelanggaran Pidana.”

²⁴ Andi Saputra, “Geger! Hakim di Sulut Bikin Hoaks dan Sempat Dipolisikan,” *detiknews*, Agustus 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4661694/geger-hakim-di-sulut-bikin-hoaks-dan-semptat-dipolisikan>.

mendapat ancaman melalui WhatsApp. Hoaks ini sudah diklarifikasi oleh pihak MK.²⁵

Kelima, konten tidak nyambung (*false connection*) yakni konten yang judul, gambar, dan keterangannya tidak saling berkaitan, dan bisa menyesatkan. Contoh hoaks bernarasi mobil hakim PN Jakarta Pusat dibakar oleh massa demo akibat putusan tunda pemilu. Padahal nyatanya foto hoaks tersebut merupakan foto aksi demo mahasiswa di Bandung sebagai bentuk ketidakpuasan atas kinerja DPR dan pemerintah pusat.²⁶

Keenam, konten manipulasi (*manipulated content*) ketika informasi atau gambar yang dimanipulasi untuk menipu/menyesatkan. Gambar atau informasi aslinya berbeda maksudnya. Contoh hoaks hakim yang menangani kasus tindak pidana pembunuhan Wayan Mirna Salihin, yakni Binsar Gultom dijemput paksa oleh aparat kepolisian. Dalam foto hoaks tersebut menampilkan gambar hakim Binsar. Padahal gambar aslinya adalah sosok Ali Nurdin, pelaku tindak pidana pembunuhan perempuan dalam karung di Kota Bandung.²⁷

Ketujuh, konten dengan konteks yang salah (*false context*) di mana suatu informasi dibagikan yang tidak sesuai dengan konteksnya, dapat menimbulkan mispersepsi dan perlu untuk diluruskan. Contoh hoaks Hakim Wahyu Iman Santoso diklaim mengalami kecelakaan tunggal setelah memvonis hukuman mati terhadap Ferdy Sambo. Padahal dalam konten yang dibagikan ialah konten cek fakta dari media online suara.com menyatakan bahwa kabar hakim Wahyu Imam kecelakaan tidak benar.²⁸

²⁵ Kemkominfo, “[HOAKS] Dua Hakim Konstitusi Terima Ancaman,” *Kementerian Komunikasi dan Informatika RI*, June 16, 2019, https://www.kominfo.go.id/content/detail/19320/hoaks-dua-hakim-konstitusi-terima-ancaman/0/laporan_isu_hoaks.

²⁶ Vinta, “Hoaks Akibat Tunda Pemilu, Mobil Hakim Dibakar,” *RRI*, March 18, 2023, <https://www.rri.co.id/sulawesi-tenggara/cek-fakta/191047/hoaks-akibat-tunda-pemilu-mobil-hakim-dibakar>.

²⁷ Kemkominfo, “[HOAKS] Hakim Binsar Gultom Dijemput Paksa Aparat,” *Kementerian Komunikasi dan Informatika RI*, Desember 2023, https://www.kominfo.go.id/content/detail/53729/hoaks-hakim-binsar-gultom-dijemput-paksa-aparat/0/laporan_isu_hoaks.

²⁸ Tim JACX, “Hoaks! Hakim Wahyu Iman Santoso alami kecelakaan usai vonis mati Ferdy Sambo,” *Antara News*, March 3, 2023, <https://www.antaraneews.com/berita/3424086/hoaks-hakim-wahyu-iman-santoso-alami-kecelakaan-usai-vonis-mati-ferdy-sambo>.

Dari keseluruhan pengamatan ini, semua tipe dis/misinformasi dapat kapan saja menyerang profesi hakim. Di antaranya bahkan dapat mempengaruhi penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hakim sebagai profesi mulia serta sebagai tempat mencari keadilan.

Strategi Prebunking Terhadap Potensi Hoaks Profesi Hakim

Seerti dijabarkan pada pendahuluan dan pembahasan sebelumnya, prebunking merupakan strategi pencegahan berdasarkan teori inokulasi atau pendekatan persuasif yang bertujuan untuk mengurangi potensi penyebaran hoaks dengan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang bagaimana mengidentifikasi dan menanggapi informasi yang salah.

Merujuk pada pedoman prebunking First Draft, terdapat tiga jenis utama prebunk yang dapat dilakukan yakni berdasarkan fakta untuk mengoreksi klaim atau narasi palsu tertentu; berbasis logika untuk menjelaskan taktik yang digunakan untuk memanipulasi; dan berbasis sumber menunjukkan sumber informasi yang buruk upaya menahan laju manipulasi informasi.²⁹ Ini dapat menjadi rujukan dalam membuat materi pencegahan hoaks yang berkaitan dengan hakim di masa akan datang.

Sementara dalam bentuk kegiatan, strategi prebunking yang dapat diterapkan dapat dilakukan melalui enam kegiatan yang terdiri dari: *pertama*, penyuluhan literasi digital, yakni melakukan kampanye penyuluhan secara teratur tentang literasi digital dan keterampilan pemikiran kritis kepada masyarakat umum, khususnya kepada mereka yang rentan terhadap informasi palsu. Ini dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, atau program pendidikan masyarakat.

Kedua, edukasi tentang proses hukum dapat dilakukan secara rutin untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang proses hukum kepada masyarakat, termasuk peran dan tanggung jawab hakim dalam menjalankan tugasnya. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang proses ini, masyarakat dapat lebih waspada terhadap informasi yang salah atau tendensius tentang hakim. *Ketiga*, promosi sumber berita terpercaya juga perlu guna mendorong masyarakat untuk mendapatkan informasi dari sumber

²⁹ Laura Garcia and Tommy Shane, *A Guide to Prebunking: A Promising Way to Inoculate Against Misinformation* (First Draft, 2021).

berita yang terpercaya dan akurat. Memberikan saran tentang sumber-sumber berita yang dapat dipercaya dan mengajarkan cara memverifikasi keabsahan informasi sebelum menyebarkannya.

Keempat, kampanye anti-hoaks juga perlu dilakukan oleh lembaga, organisasi, dan hakim secara personal. Seperti meluncurkan kampanye anti-hoaks yang menyoroti dampak negatif dari penyebaran informasi palsu, termasuk dalam konteks hukum dan peradilan. Kampanye ini dapat dilakukan melalui media sosial, iklan, atau materi edukasi yang disebar di berbagai platform.

Kelima, kolaborasi dengan media dan institusi lain, misalnya menggalang kerja sama dengan media massa dan institusi seperti kominfo, cyber polri dan lainnya untuk menyebarkan informasi yang akurat tentang proses hukum dan memberikan klarifikasi terhadap informasi yang salah tentang hakim atau peradilan. *Keenam*, penyediaan sumber daya digital juga patut dipertimbangkan guna memproduksi kampanye secara online terkait pencegahan hoaks terhadap hakim. Dapat memanfaatkan kehumasan peradilan, organisasi, atau hakim secara personal dalam membuat dan membagikan konten seperti artikel, infografis, atau video, yang memberikan panduan praktis tentang cara mengenali dan menanggapi hoaks yang berkaitan dengan profesi hakim.

Kesimpulan

Dalam konteks modern masa kini di mana teknologi informasi memfasilitasi penyebaran informasi secara cepat dan luas, potensi penyebaran hoaks juga ikut menjadi semakin tinggi. Terutama dalam ranah hukum, informasi palsu atau tendensius tentang profesi hakim dapat memiliki dampak yang serius, baik terhadap proses hukum itu sendiri maupun terhadap kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan. Hal ini terlihat dalam beberapa informasi hoaks yang telah beredar selama ini yang berdampak pada nama baik dan kepercayaan publik terhadap hakim dan juga pengadilan.

Untuk menghadapi tantangan ini, strategi prebunking menjadi semakin penting. Berbagai strategi prebunking dapat diterapkan. Konten-konten pencegahan hoaks menjadi bagian penting dalam upaya preventif ini. Namun prebunking perlu diperluas melalui sejumlah kegiatan, mulai dari penyuluhan literasi digital, edukasi tentang proses hukum, promosi sumber berita terpercaya, hingga kampanye anti-

hoaks. Kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk media massa dan institusi hukum, juga sangat penting dalam menjalankan strategi prebunking ini. Melalui kerja sama yang erat, informasi yang akurat dan kredibel dapat disebarakan dengan lebih efektif, sementara klarifikasi terhadap informasi yang salah dapat diberikan secara cepat dan tepat.

Dari penelitian ini, dapat menjadi rekomendasi faktor eksternal dalam upaya lembaga yuridis seperti Mahkamah Agung dan organisasi profesi hakim, untuk ikut serta dalam menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan maupun hakim. Selain itu, penelitian juga menjadi gambaran hakim secara personal untuk mengedukasi publik terkait hoaks yang berpotensi muncul menyerang profesi hakim, sekaligus guna membangun citra baik dan kepercayaan.

Daftar Pustaka

- Aminudin, Amin. "Menghadapi Disinformasi Konten Berita Digital Di Era Post Truth." *JURNAL LENSA MUTIARA KOMUNIKASI* 6, no. 2 (December 28, 2022): 283–92. <https://doi.org/10.51544/jlmk.v6i2.3137>.
- Cantre, Eva. "Advance Theories and Models in Communication." Accessed March 27, 2024. https://www.academia.edu/21381584/advance_theories_and_models_in_communication.
- Cek Fakta. "Tentang Prebunking." *Prebunking* (blog). Accessed March 20, 2024. <https://prebunking.cekfakta.com/about-us/>.
- Edelman. "2019 Edelman Trust Barometer: Global Report." New York: Edelman, 2019.
- Garcia, Laura, and Tommy Shane. *A Guide to Prebunking: A Promising Way to Inoculate Against Misinformation*. First Draft, 2021.
- Hidayat, Ferry. "Sindiran soal Mahkamah Keluarga, Hakim MK: Ngeri!" *Warta Ekonomi*, November 1, 2023. <https://wartaekonomi.co.id/read518865/sindiran-soal-mahkamah-keluarga-hakim-mk-ngerii>.
- Iswara, Agus Ari. "Analisis Hoaks Yang Dipublikasikan Berulang." *Jurnal Pekommas* 8, no. 1 (June 30, 2023): 87–94. <https://doi.org/10.56873/jpkm.v8i1.4950>.
- Kaplan, Andreas M., and Michael Haenlein. "Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media." *Business*

- Horizons* 53, no. 1 (January 2010): 59–68.
<https://doi.org/10.1016/j.bushor.2009.09.003>.
- Kemkominfo. “[HOAKS] Dua Hakim Konstitusi Terima Ancaman.” *Kementerian Komunikasi dan Informatika RI*, June 16, 2019.
https://www.kominfo.go.id/content/detail/19320/hoaks-dua-hakim-konstitusi-terima-ancaman/0/laporan_isu_hoaks.
- . “[HOAKS] Hakim Binsar Gultom Dijemput Paksa Aparat.” *Kementerian Komunikasi dan Informatika RI*, Desember 2023.
https://www.kominfo.go.id/content/detail/53729/hoaks-hakim-binsar-gultom-dijemput-paksa-aparat/0/laporan_isu_hoaks.
- . “[HOAKS] Menhan Prabowo Subianto Melakukan Suap Kepada Hakim MK Untuk Menjatuhkan Gibran Rakabuming Raka.” *Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI*, November 29, 2023.
https://www.kominfo.go.id/content/detail/53266/hoaks-menhan-prabowo-subianto-melakukan-suap-kepada-hakim-mk-untuk-menjatuhkan-gibran-rakabuming-raka/0/laporan_isu_hoaks.
- . “[HOAKS] Sembilan Hakim MK Jadi Tersangka Pelanggaran Pidana.” *Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI*. Accessed March 27, 2024.
https://www.kominfo.go.id/content/detail/53067/hoaks-sembilan-hakim-mk-jadi-tersangka-pelanggaran-pidana/0/laporan_isu_hoaks.
- Littlejohn, Stephen W., and Karen A. Foss, eds. *Encyclopedia of Communication Theory*. Los Angeles, Calif: Sage, 2009.
- Lubis, Andi Hakim, Junaidi Lubis, and Said Rizal. “Optimalisasi Pengawasan Dan Pembinaan Hakim Menuju Kekuasaan Kehakiman Yang Berintegritas Dan Bermartabat.” *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 5, no. 1 (April 25, 2022): 12–24.
<https://doi.org/10.34012/jihp.v5i1.2456>.
- MacDougall, Curtis Daniel. *Hoaxes*. Rev. and enl. Version. Dover Books T465. New York: Dover Publ, 1958.
- Mardjianto, FX Lilik Dwi, Inggried Dwi Wedhaswary, Zainudin Muda Z Monggilo, Eka Ningtyas, and Mohamad Nurfaumi Budiarto. *Modul Literasi Digital Untuk Perguruan Tinggi*. Edited by Eka Ningtyas. Aliansi Jurnalis Independen, 2022.
https://aji.or.id/sites/default/files/arsip/modul-literasi-digital-untuk-perguruan-tinggi_0.pdf.
- Marie Ordway, Denise. “Fake News and the Spread of Misinformation: A Research Roundup.” *The Journalist’s Resource*, September 1, 2017, sec. Media Politics and Government.
<https://journalistsresource.org/politics-and-government/fake-news->

Hasrullah

Strategi Prebunking Terhadap Potensi Hoaks Yang Menyerang Hakim
(Sebuah Upaya Preventif Menjaga Marwah Profesi di Era Digital)

- conspiracy-theories-journalism-research/.
- Merriam-Webster. "Hoax." In *Hoax*. Merriam-Webster Dictionary. Accessed March 27, 2024. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/hoax>.
- Pennycook, Gordon, and David G. Rand. "Fighting Misinformation on Social Media Using Crowdsourced Judgments of News Source Quality." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 116, no. 7 (February 12, 2019): 2521–26. <https://doi.org/10.1073/pnas.1806781116>.
- Roozenbeek, Jon, and Sander van der Linden. "Prebunking: Staying ahead of the curve on misinformation." The OECD Forum Network, October 24, 2022. <http://www.oecd-forum.org/posts/prebunking-staying-ahead-of-the-curve-on-misinformation>.
- Saputra, Andi. "Geger! Hakim di Sulut Bikin Hoaks dan Sempat Dipolisikan." *detiknews*, Agustus 2019. <https://news.detik.com/berita/d-4661694/geger-hakim-di-sulut-bikin-hoaks-dan-semprat-dipolisikan>.
- Tim Cek Fakta Kompas. "[HOAKS] Polisi Amankan Rp 8 Triliun, Bukti Ferdy Sambo Suap Hakim Dan Jaksa." *Kompas*. Accessed March 27, 2024. <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2023/09/01/181900882/hoaks-polisi-amankan-rp-8-triliun-bukti-ferdy-sambo-suap-hakim-dan?page=all>.
- Tim JACX. "Hoaks! Hakim Wahyu Iman Santoso alami kecelakaan usai vonis mati Ferdy Sambo." *Antara News*, March 3, 2023. <https://www.antaraneews.com/berita/3424086/hoaks-hakim-wahyu-iman-santoso-alami-kecelakaan-usai-vonis-mati-ferdy-sambo>.
- Vinta. "Hoaks Akibat Tunda Pemilu, Mobil Hakim Dibakar." *RRI*, March 18, 2023. <https://www.rri.co.id/sulawesi-tenggara/cek-fakta/191047/hoaks-akibat-tunda-pemilu-mobil-hakim-dibakar>.
- Wardle, Claire. *First Drafts's Essential Guide to Understanding Information Disorder*. First Draft, 2019.